

OQILA AYOL - OILA BAXTI VA JAMIYAT TARAQQIYOTINING ASOSI

Nazarova Sayyora Sobirovna

Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi Surxondaryo
filiali sud tibbiy biologiya bo'limi laboranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada oqila ayolning oilaviy baxt va jamiyat taraqqiyotidagi tutgan o'rni yoritiladi. Oqila, ma'rifatli, sabrli va mas'uliyatli ayollar orqali oilaviy muhit barqarorligi, farzand tarbiyasi va ijtimoiy rivojlanish kafolatlanadi. Shuningdek, maqolada ayollarning zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy faoliyati, ularning bilim va salohiyatini to'g'ri yo'naltirish orqali mamlakat taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: oqila ayol, oila baxti, jamiyat taraqqiyoti, ayol faolligi, ma'naviyat, tarbiya, barqarorlik.

Аннотация: В статье рассматривается роль мудрой женщины в обеспечении семейного счастья и устойчивого развития общества. Подчеркивается, что через образованных, терпеливых и ответственных женщин достигается гармония в семье, эффективное воспитание детей и социальный прогресс. Также рассматривается активное участие женщин в социально-экономической жизни современного общества и их вклад в развитие страны.

Ключевые слова: мудрая женщина, счастье в семье, развитие общества, женская активность, духовность, воспитание, стабильность.

Annotation: This article explores the role of a wise woman as the foundation of family happiness and societal development. It emphasizes that through educated, patient, and responsible women, family stability, proper child upbringing, and social progress can be achieved. The article also discusses the socio-economic activity of women in modern society and their contribution to national development through proper utilization of their knowledge and potential.

Keywords: wise woman, family happiness, societal development, women's activity, spirituality, upbringing, stability.

KIRISH

Har qanday jamiyatning barqarorligi, taraqqiyoti va ma'naviy kamoloti, eng avvalo, oiladagi muhitga, ayniqsa, ayol kishining tutgan o'rniga bog'liq. Oila —

ta'sir ko'rsatmoqda. Ayol faolligi nafaqat ayol huquqlari, balki oila mustahkamligi va farzand tarbiyasiga ham xizmat qiladi.

Bugungi islohotlar ayollarni har tomonlama rivojlantirish, ularning salohiyatini yuzaga chiqarish, ijtimoiy himoya qilish orqali “oqila ayol” obrazini amaliyotga joriy etmoqda. Ayniqsa, qishloq ayollarining imkoniyatlarini kengaytirish, ularni tadbirkorlikka jalb qilish borasidagi tashabbuslar muhim ahamiyatga ega.

Oilada oqila ayolning borligi — bu avvalo, sog'lom avlodni voyaga yetkazish, turmush o'rtog'iga tayanch bo'lish, kattalarga hurmat va kichiklarga izzat ko'rsatish, mehr-oqibat muhiti yaratish deganidir. Ayolning tarbiyasi butun jamiyatga ta'sir qiladi, zero “Ayol — millat tarbiyachisi” degan hikmat bejizga aytilmagan.

Bugungi globallashuv va axborot xurujlari davrida yosh avlodni milliy g'urur, tarixiy xotira, ona tiliga hurmat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ham oqila ayolning o'rni beqiyosdir. Ayollarimiz bugun nafaqat uy-ro'zg'or, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, siyosat, biznes kabi sohalarda ham faol ishtirok etmoqda. Ular o'z bilimlari, salohiyati va tashabbuslari bilan jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqda.

Davlatimiz tomonidan ayollarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga doir islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, ayollarni tadbirkorlikka jalb etish, ularni yetakchilikka tayyorlash, ijtimoiy himoya tizimlarini kuchaytirish orqali oqila ayollar safi yanada kengaymoqda.

Shunday ekan, har bir jamiyat taraqqiyotining asosi — sog'lom va baxtli oiladir, uning poydevori esa, albatta, oqila, bilimli va vatanparvar ayoldir.

Xulosa qilib aytganda, oqila ayol — bu nafaqat oilaning tayanchi, balki jamiyatning poydevoridir. Ularning sabr-toqati, donoligi, mehr-muhabbati tufayli sog'lom oilalar, barkamol avlod va barqaror jamiyat shakllanadi. Bugungi kunda ayollarning hayotning turli sohalarida faol ishtiroki, ularning ijtimoiy-iqtisodiy hayotga qo'shayotgan hissasi tobora ortib bormoqda. Davlat tomonidan yaratilayotgan sharoitlar tufayli oqila ayollar o'z salohiyatini to'liq namoyon etishlari, oila va jamiyatda munosib o'rin egallashlari uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

Shunday ekan, har bir ayolning bilimli, ma'naviy yetuk, tashabbuskor bo'lishi nafaqat uning oilaviy baxtini ta'minlaydi, balki butun jamiyat ravnaqiga xizmat

qiladi. Oqila ayolni e'zozlash, qo'llab-quvvatlash — bu kelajakka ishonchli sarmoyadir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 176 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi. “Ayollarni qo'llab-quvvatlash va ularning jamiyatdagi rolini oshirish to'g'risida”gi qonun. – Toshkent, 2021.
3. Xolboyeva G. Ayol va jamiyat: Sotsiologik tahlil. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 132 b.
4. Rasulova N. Oila mustahkamligi va ayolning o'rni. // “Ijtimoiy fikr” ilmiy-nazariy jurnal. – 2020. – №2. – B. 45–49.
5. Gender tengligi va ayollarning ijtimoiy faolligini oshirish bo'yicha milliy strategiya. – Toshkent: Adolat, 2022. – 98 b.
6. Muminova M. Ayollar faolligi va zamonaviy jamiyat. // O'zbekiston sotsiologiyasi. – 2023. – №1. – B. 34–38.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi PQ–81-sonli qarori “Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”.

Research Science and Innovation House